

Sicyos angulatus L. (Cucurbitaceae), nueva adventicia para la flora de Galicia.

José Luis Camaño Portela¹, Juan José Pino Pérez² & Rubén Pino Pérez³

¹ Universidad de Vigo. ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España. joluca-po@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1943-5560>

² Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>

³ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España) Pontevedra. ruben.pino.perez@gmail.com

ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

DOI: [10.5281/zenodo.7406319](https://doi.org/10.5281/zenodo.7406319).

Este trabajo puede citarse como:

Camaño Portela, J. L.; Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2022. *Sicyos angulatus* L. (Cucurbitaceae), nueva adventicia para la flora de Galicia. *Boletín Biga*, 20: 91-97. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7406319>. (Publicado el 30 de diciembre de 2022).

Resumen

Se aporta información sobre las poblaciones de la cucurbitácea *Sicyos angulatus* L. en Galicia. Su desarrollo en las riberas de los ríos como planta trepadora sobre la vegetación circundante tiene carácter invasor debido a su eficaz sistema de dispersión. Se actualiza el catálogo de la familia en Galicia.

Palabras clave: Flora vascular, xenófita, corología, ecología, Galicia.

Abstract

Information is provided on the populations of the cucurbitacea *Sicyos angulatus* L. in Galicia. Its development on the banks of rivers as a climbing plant on vegetation is invasive due to its effective dispersal system. The catalog of the family in Galicia is updated.

Key words: vascular flora, exotic, chorology, ecology, Galicia.

Introducción

Según POWO (2022a) la familia Cucurbitaceae, a nivel mundial, está integrada por 104 géneros y 1065 especies, distribuidas fundamentalmente por las regiones tropicales y subtropicales del globo (CASTROVIEJO, 1993: 454).

Entre esos 104 géneros encontramos el género *Sicyos* L., integrado a su vez por 81 especies (POWO, 2022b), 14 endémicas de las Islas Hawai (WAGNER & SHANNON, 1999: 446), dos especies en las Islas Galápagos (SEBASTIAN *et al.*, 2010a: 976), dos en Australia, una en Nueva Zelanda, y entre 41 y 62 especies en el continente americano, según el concepto taxonómico aplicado (SEBASTIAN *et al.*, 2012: 1428). Una de estas últimas especies, *S. angulatus*, es oriunda de los estados más orientales de Estados Unidos, tal que Alabama, Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode I., South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia y Wisconsin, además de las provincias de Ontario y Québec en Canadá (POWO, 2022), y por el sur, en México (TZONEV, 2005: 68). Sin embargo, se encuentra introducida en prácticamente toda Europa (Austria, Bulgaria, Rusia, Chequia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Italia, Polonia, Macedonia, Kosovo, Serbia, Ucrania, Portugal y España), así como en la zona central de China, Taiwán, Japón, Corea y el norte de Nueva Zelanda (UOTILA, 2011).

En general, se desarrolla en regiones templadas con un régimen hídrico importante y particularmente en áreas húmedas con buena insolación (ÖNEN & ÖZASLAN, 2015: 12) pero también en campos de cultivo y terrenos ruderalizados (CAMPOS & HERRERA, 2009b: 201) donde puede comportarse como una planta muy invasora. Para Europa, TUTIN (1964: 299) la señala como naturalizada en lugares húmedos del centro y sur del continente.

La primera cita para España la encontramos en FÀBREGAS *et al.* (1996: 75) quienes la recogen a lo largo del río Ter, en los municipios de Celrà y Bordils (Gerona), entre los 40 y 65 m de altitud y en el dominio del bosque de ribera, entre las saucedas y choperas que colonizan los arenales del cauce y los márgenes del río.

Posteriormente, es mencionado por CAMPOS & HERRERA (2009a: 32) como efemerófito introducido en el País Vasco en 1998 y ahora presente en cunetas, baldíos y terrenos de cultivo. CAMPOS & HERRERA (2009b: 201) en su Diagnóstico de la Flora alóctona invasora de la CAPV la define como especie alóctona casual principalmente de hábitats antrópicos, introducida de manera accidental y muchas veces ligada al transporte de mercancías.

Además de las citas mencionadas, vemos en GBIF para la península ibérica, registros de Asturias, Madrid, Aveiro y Porto (Figura 1), como observaciones, aunque algunas citas españolas tiene material de respaldo (FCO 26929-1 de Oviedo y MA 01-00234943 de Madrid).

Material y Métodos

El material de *Sicyos angulatus* L. mencionado en esta nota se encuentra depositado en el herbario LOU del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra). Su herborización se realizó al amparo de las notificaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia para la autorización de excepción a las normas de protección de especies silvestres. En cuanto a la nomenclatura, seguimos a UOTILA (2011).

Resultados

Sicyos angulatus L., Sp. Pl.: 1013. 1753

España: Pontevedra, Tui, playa fluvial de Areiros, A Ribeira dos Páramos, 29TNG3141355855, 3 m, 21/08/2021, en la orilla del río Miño, trepando por *Quercus robur*, *Salix* sp. o *Arundo donax*, en el margen de cultivos de maíz, mezclada con *Humulus lupulus*, localmente abundante, J.L. Camaño Portela; Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, Os Baños, 29TNG3580355834, 4 m, 13/10/2022, en la parte superior de las orillas del río Miño, abundante, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Estévez.

La primera observación de la planta se realizó el 7/08/2021 en las riberas del río Miño y se subieron imágenes al portal [inaturalist](#); la determinación fue verificada desde esa aplicación por

Figura 1: Distribución de *S. angulatus* en la península ibérica. Datos propios (en rojo) y de GBIF (azul).

Hanno Schaefer, Botánico de la Universidad Técnica de Munich. Posteriormente, se realizaron prospecciones a lo largo de las riberas del mismo río, encontrando ejemplares en los tramos superiores (Figura 2).

Las poblaciones se encontraban en comunidades pertenecientes a la clase *Galio-Urticetea* Pasarge ex Kopecky 1969, con *Aster sedifolius*, *Artemisia verlotiorum*, *Cuscuta campestris*, *Vitis rupestris*, *Calystegia sepium*, *Chelidonium majus*, *Geranium robertianum*, *Epilobium hirsutum*, *Eupatorium cannabinum*, *Humulus lupulus*, *Lamium maculatum*, *Pentaglottis sempervirens*, *Sambucus ebulus*, *Silene latifolia*, *Smyrniolum olusatrum*, *Tradescantia fluminensis* o *Urtica dioica*. En Galicia, crece en lugares húmedos a lo largo de las riberas de los ríos, colonizando los saucedales de los márgenes aunque también la hemos visto invadiendo tierras baldías y nitrificadas, y siempre trepando por la vegetación circundante. La consideramos en Galicia planta invasora que habrá que vigilar.

ÖNEN & ÖZASLAN (2015: 12) sostienen que la planta muere o se congela completamente en los meses fríos del año pero se trata de una cucurbitácea anual, entomófila (figura 3), que se desarrolla fácilmente en lugares con cierto grado de humedad. El fruto ovoide, coriáceo, lanoso y cubierto con largas setas, favorece la zoocoria (MIKELADZE *et al.*, 2015: 267) (Figuras 4 y 5).

Figura 2: *S. angulatus* sobre *Artemisia verlotiorum* en las riberas del Miño (Caldelas de Tui).

Figura 3: Ejemplar del género *Ancistrocerus* (Eumeneninae, Vespidae) sobre una flor de *S. angulatus*.

Figura 4: Flor de *S. angulatus*.

Figura 5: Fruto de *S. angulatus*.

Catálogo de Cucurbitaceae de Galicia

Con la incorporación de esta especie, el catálogo de Cucurbitaceae en Galicia se incrementa hasta las 11 especies, teniendo en cuenta que se han incluido las plantas silvestres conocidas en el territorio, tanto autóctonas (2) como alóctonas naturalizadas (9), bien cultivadas (7), adventicias (1) o invasoras (1), siempre que hayan sido mencionadas en alguna publicación de carácter científico. Para cada taxon se indica el nombre que consideramos correcto, nombre vernáculo en Galicia, la distribución provincial (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra), su carácter natural o exótico y la primera referencia para el territorio.

Bryonia dioica Jacq., Fl. Austriac. 2: 59. 1773

Boudaña.

C Lu Or Po. Autoctona.

(COLMEIRO, 1850: 11).

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, Cat. Sem. Spor. Hort. Bot. Univ. Imp. Tokyo 1915-1916: 30. 1916

Sandía.

Po. Cultivada.

(PLANELLAS GIRALT, 1852: 204).

Cucumis melo L., Sp. Pl.: 1011. 1753

Melón.

Po. Cultivada.

(PLANELLAS GIRALT, 1852: 204).

Cucumis myriocarpus Naudin in Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 4, 11: 22. 1859

Sandía brava.

Lu.

Adventicia.

(AMIGO & ROMERO, 2005: 25).

Cucumis sativus L., Sp. Pl.: 1012. 1753

Cogombro

Po.

Cultivada.

(PLANELLAS GIRALT, 1852: 204).

Cucurbita maxima Duchesne in Lamarck, Encycl. 2: 151. 1786

Cabaza.

Lu Po.

Cultivada.

([PLANELLAS GIRALT](#), 1852: 206).

Cucurbita pepo L., Sp. Pl.: 1010. 1753

Cabaciña.

C Po. Cultivada.

([PLANELLAS GIRALT](#), 1852: 206).

Ecballium elaterium (L.) A. Rich., Dict. Class. Hist. Nat. 6: 19. 1824

Cogombro do demo.

C. Autóctona.

([PLANELLAS GIRALT](#), 1852: 205).

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. in Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 3: 435. 1930

Cabaceira do peregrino.

Po. Cultivada y adventicia.

([PLANELLAS GIRALT](#), 1852: 203).

Sechium edule (Jacq.) Sw., Fl. Ind. Occid. 2: 1150. 1800

Chaoite.

Po. Cultivada y adventicia.

([PINO PÉREZ & PINO PÉREZ](#), 2020: 3).

Sicyos angulatus L., Sp. Pl.: 1013. 1753

Cogombro estrelado.

Po. Invasora.

En este trabajo.

Agradecimientos

A todo el personal del herbario LOU, por las facilidades prestadas y su eficacia en la gestión de la colección.

Bibliografía.

[AMIGO, J. & ROMERO, M.I.](#) 2005. Adiciones al catálogo de la flora gallega. *Botanica Complutensis*, 29: 23-26.

[CAMPOS, J. A. & HERRERA, M.](#) 2009a. Análisis de la flora alóctona de Bizkaia (País Vasco, España). *Lazaroa*, 30: 7-33.

[CAMPOS, J. A. & HERRERA, M.](#) 2009b. *Diagnosis de la Flora alóctona invasora de la CAPV*. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Gobierno Vasco. 296 pp. Bilbao.

[CASTROVIEJO, S.](#) 1993. Cucurbitaceae Juss. In: *Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J. & Soriano, C. (eds.). Flora ibérica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae*, 3: 454-455. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

[COLMEIRO, M.](#) 1850. *Recuerdos Botánicos de Galicia, o ligeras noticias sobre las plantas observadas de paso en este antiguo reino*. Imp. Vda. Compañel e Hijos. Santiago de Compostela. 22 pp.

[FÀBREGAS, E. VILAR, L. & FONT, J.](#) 1996. *Sicyos angulatus* L. al Gironès. *Butll. Inst. Cat. Hist.*

- Nat.*, 64: 75.
- GBIF. 2022. *Sicyos angulatus* L. in GBIF Secretariat. GBIF Backbone Taxonomy. Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.scjqgu> accessed via GBIF.org on 2022-12-25.
- LARCHÉ, J.-F. 2004 *Sicyos angulatus*, nouvelle adventice du maïs dans le Sud-Ouest de la France. *Phytoma. La Défense des Végétaux*, 571: 19-22.
- MIKELADZE, I., BOLKVAÐZE, G., METREVELI, M., CHAGALIDZE, R., & DAVITADZE, M. 2015. *Sicyos angulatus* L. new alien species in southern Colchheti flora (Adjara, Georgia). *Biological Forum*, 7(1): 266-268.
- ÖNEN, H.; TAD, S. & ÖZASLAN, C. 2015. Current status of *Sicyos angulatus* in Black Sea region. *Turkish Journal of Weed Science*, 18(3): 11-12.
- PATINO, S. & VALENCIA, J. 2000. Notas corológicas sobre la flora vascular del País Vasco y alrededores (IX). *Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava*, 15: 221-238.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J.J. 2020. *Sechium edule* (Jacq.) Sw. (Cucurbitales, Cucurbitaceae) en Galicia. *Documentos de Flora Vascular de Galicia*, 4: 1-7.
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero. Santiago de Compostela. 452 pp.
- POWO. 2022. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://www.plantsoftheworldonline.org/> Retrieved 29 November 2022.
- POWO. 2022a. World Flora Online. Cucurbitaceae Juss. Published on the Internet; <http://www.worldfloraonline.org>. Accessed on: 13 Oct 2022.
- POWO. 2022b. World Flora Online. *Sicyos* L. Published on the Internet; <http://www.worldfloraonline.org>. Accessed on: 13 Oct 2022.
- SEBASTIAN, P.; SCHAEFER, H. & RENNER, S. S. 2010a. Darwin's Galápagos gourd: providing new insights 175 years after his visit. *Journal of Biogeography*, 37: 975-980.
- SEBASTIAN, P.; SCHAEFER, H.; LIRA, R.; TELFORD, I. R. H. & RENNER, S. S. 2012. Radiation following long-distance dispersal: the contributions of time, opportunity and diaspore morphology in *Sicyos* (Cucurbitaceae). *Journal of Biogeography*, 39: 1427-1438.
- TERZIOĞLU, S., & ANŞIN, R. 1999. A contribution to exotic plants of Turkey: *Sicyos angulatus* L. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 23(3): 359-362.
- TUTIN, T. G. 1964. *Sicyos* L. In: T. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine S. M. Walters & Webb, D. A. (eds.). *Flora Europaea* 3: 299. Cambridge University Press. Cambridge.
- TZONEV, R. 2005. *Sicyos angulatus* (Cucurbitaceae): a new adventive species for the flora of Bulgaria. *Phytologia Balcanica*, 11 (1): 67-68.
- UOTILA P. 2011. *Sicyos angulatus* L. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. – Published at <http://www.europlusmed.org> [accessed 30/11/2022].
- V.V.A.A. 2004. *Estudio de la flora alóctona de Bizkaia y valoración de su impacto sobre las especies autóctonas*. Departamento de Botánica. Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao. 181 pp.
- WAGNER, W. L. & SHANNON, R. K. 1999. Nomenclator of Hawaiian *Sicyos* (Cucurbitaceae). *Novon*, 9: 441-447.